

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ СО ШКОЛЬНИКАМИ ИЗ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ СЕМЕЙ

Лариса ЗОРИЛО,

кандидат педагогических наук, доцент,
Государственный Университет имени Алеку Руссо

Abstract: *The article deals with the problem of the teacher's work with children from migrant families. The characteristics of the impact of labor migration on social and family relations, the processes of upbringing and education of children of this category are given in the article. There are revealed the psychological and pedagogical conditions of the effectiveness of work with this category of children in the activities of the teacher. The necessity of special professional training of didactic personnel for this activity is shown.*

Рост числа детей, оставленных без родительского присмотра мигрантами республики Молдова, выехавшими на заработки за пределы страны - одно из серьезных отрицательных последствий трудовой миграции. Поэтому исследователи рассматривают влияние этой проблемы на социальные и семейные отношения, на положение детей и особенности их социальной, культурной, образовательной интеграции и др.

Многие исследователи этой проблемы делают вывод, что миграция родителей с целью заработать деньги для повышения благосостояния семьи, при всех экономических плюсах имеет социальные минусы, особенно отрицательно она сказывается на положении детей. Помимо отсутствия родительского присмотра, сказывается отсутствие базовых социальных услуг, знаний о проблемах и правах этих детей, как у родителей, так и у общества в целом.

Процесс миграции затрагивает все стороны образовательного процесса, значительно усложняет содержание педагогической деятельности и функций учителя, актуализируют его воспитательную роль в воспитании детей из транснациональных семей. Поэтому работа с учащимися из транснациональных семей, родители которых являются трудовыми мигрантами – важное направление деятельности каждого учителя.

На протяжении 2000-2015 годов наблюдается повышение интенсивности трудовой миграции: доля населения, временно находящегося за пределами страны в связи с работой или в поиске работы, выросла от 3,8% до 8,3%, а по отношению к его экономически активной части – от 8,4% до 25,2% (http://keepslide.com/no_category/57234).

В Республике Молдова порядка 150 тысяч детей живут отдельно от родителей, которые уехали на заработки в ближнее и дальнее зарубежье. Статистические данные, свидетельствующие о том, что Молдова среди европейских государств по этому показателю уступает лидерство лишь Румынии, были представлены в Социальном вестнике (Monitorul Social) «Качество жизни детей – фактор воздействия на устойчивое развитие Республики Молдова», подготовленном Кишиневским институтом развития и социальных инициатив IDIS „Viitorul”, информирует IPN.

Отсутствие родителей по причине трудовой миграции приводит к печальным последствиям, дети начинают употреблять алкоголь, наркотики, пропускают уроки в школе. Растет и число детей, участвующих в совершении преступлений (в среднем 200 несовершеннолетних за последние три года).

Поэтому реальность образовательной практики в современной школе республики такова, что значительная часть учеников поступают на обучение из неполных семей, что связано в первую очередь с миграционными процессами, а также деформационными изменениями, происходящими в современной семье. Эта категория школьников, как правило, относится к числу наиболее проблемных с точки зрения обучения и воспитания, часто входит в так называемые «группы риска», требует приложения значительных психолого-педагогических усилий со стороны педагогов.

Условия воспитания детей в транснациональной семье все больше привлекают внимание исследователей. Различные аспекты жизни семьи, где родители являются трудовыми мигрантами, особенности развития и воспитания таких детей, вопросы их психического здоровья рассматриваются в ряде работ социологов, психологов и педагогов (Е.П. Арнаутова, Т.Ю. Гущина, Victor Moraru, Valeriu Mosneaga, T. Kring, Marques J.C., Gois P. и др.).

Современному учителю для успешной работы со школьниками из семей мигрантов все чаще приходится реализовывать не столько дидактические, сколько психологические и порой психотерапевтические функции.

Между тем, далеко не все учителя могут компетентно распорядиться этим ресурсом, поскольку у них нет специальной подготовки для индивидуальной воспитательной работы со школьниками из семей, оставленными родителями на попечение родственников по причине трудовой миграции.

По результатам нашего исследования, проведенного в гимназии села Григоровка Сынжерейского района, гимназии села Помпа Фалештского района, гимназии № 6 мун. Бэлць, 68% педагогов указали, что испытывают затруднения в этом аспекте педагогической деятельности.

Поэтому сегодня очень остро стоит проблема на основе изучения социально-культурной ситуации в республике Молдова, выявить условия эффективной работы учителя с учащимися, родители которых - трудовые мигранты.

По данным нашего опроса, в котором приняло участие 40 учителей сельских школ Сынжерейского района и города Сынжерей, 81% учителей отмечают, что поведение детей из транснациональных семей имеет некоторые особенности, значительно отличается от поведения сверстников, воспитывающихся в полных семьях.

Благополучные в воспитательном отношении неполные семьи младших школьников, родители которых уехали за границу, обычно не вызывают тревоги у учителей и беспокоят их меньше, чем полные неблагополучные семьи. Девочки из неполных семей, в которых папы работают за границей, воспитывающиеся заботливой и

ответственной мамой, вообще не рассматриваются учителями в качестве учеников, требующих дополнительных усилий со стороны педагогов.

В беседе с педагогами мы выяснили, что педагогам сложнее работать с некоторыми мальчиками, растущими без отца. Учителя, участвовавшие в опросе, отмечают повышенную агрессивность школьников из неполных семей, отмечая, что мальчики из неполных семей особенно бурно реагируют на то, что они живут с одним родителем: меняется их поведение, отношения с одноклассниками, снижаются результаты в учебе, некоторые дети стараются скрывать свои отрицательные переживания, но иногда они не могут сдержать слез даже в школе.

У некоторых детей реакция на отъезд родителей за границу может быть более сдержанной или вообще скрытой от глаз посторонних. Поэтому взрослые, как педагоги, так и родители, не замечают угнетённого состояния школьника, или неверно трактуют его. Но отсутствие видимых со стороны переживаний, проявлений горя не означает, что ребёнок не нуждается в помощи педагога.

К сожалению, некоторые родители, в основном матери, сами остро переживая отсутствие отца в семье, особенно когда от него долго нет никаких сообщений, не всегда могут помочь ребёнку справиться с растерянностью и болью или вообще не представляют, как себя вести с ребёнком в данной ситуации. Порой они используют детей, как оружие против супруга, усугубляя тем самым состояние ребёнка. Об опасности такого педагогически безграмотного поведения родителей писал Ш.А. Амонашвили. Он задает и обсуждает вопрос «Должен ли учитель принимать участие в обсуждении и решении семейных ситуаций?». На этот сложный вопрос в педагогической литературе есть разные ответы. Некоторые учителя считают, что в подобных случаях нужна помощь не учителя, а психолога, психотерапевта, священника. Ш.А. Амонашвили отвечает на этот вопрос так: «Я не просто учитель, не просто воспитатель, я доверенное и уполномоченное лицо детей и государства. Мне поручено воспитание новых людей, людей будущего, и помешать осуществить эту задачу я не дам никому, тем более родителям. Защита детей, их неповторимых судеб – это моя высочайшая забота, мой профессиональный долг, а самое главное – моё призвание. Вот на чем основывается мое право» [1, р. 87].

Учителю важно помнить о том, что воспитание предполагает не только передачу детям определённой суммы знаний, системы умений и навыков, но и формирование у ученика положительного эмоционального отношения к миру, людям, самим себе. Ребёнок должен почувствовать, как заботятся о нём, сочувствуют ему, помогают справиться с непосильными для него трудностями, чтобы научиться думать и заботиться о других.

Важной в контексте данной проблемы представляется позиция некоторых педагогов относительно готовности учителя к выполнению психотерапевтической функции при воспитании школьников из транснациональных семей (В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко, Ш.А. Амонашвили, А.Б. Добрович, Л.Д. Лебедева, В.Г. Маралов, А.И. Шпунтов и др.).

Необходимость подготовки современного учителя к выполнению психотерапевтической функции в работе с транснациональной семьёй, убедительно доказала в своем исследовании Попова С.И.

С.И. Попова, автор исследования аргументирует возможность использования психотерапевтических подходов при взаимодействии учителя и ученика, находящегося в неблагоприятном состоянии. Анализ литературы и опытно-экспериментальная работа данного автора позволила определить место психотерапевтической функции в деятельности педагога: психотерапевтическая функция вошла в систему воспитания школьника как слагаемое коммуникативного компонента профессиональной деятельности педагога. Она предполагает систему воздействий в контексте взаимодействия с ребенком, находящемся в неблагоприятном состоянии, и направлена на снятие или снижение

данного состояния [6]. Под состоянием автор понимает определенное единство переживаний и внешней деятельности, проявляющиеся в виде поведения, действий субъекта.

Условиями реализации психотерапевтической функции с учащимися транснациональных семей являются: принятие внутреннего мира ребенка, «конгруэнтность» педагога, адекватное восприятие учителем состояния ученика в конкретной ситуации. Если ребёнок хочет поговорить, учитель должен найти время выслушать его. При разговоре необходимо слушать не только ушами, но и глазами, и сердцем, надо обнять ребенка. Это позволяет ребёнку почувствовать, что о нём заботятся и в любое время готовы помочь ему. Необходимо поддержать его желание говорить о родителе. Надо быть, готовым к вопросам ребенка и всегда честно на них отвечать. Очень важно знать культурный уровень семьи ребёнка, её религиозные установки. Собственные чувства учителя не должны вступать в противоречие с чувствами родителя или смущать ребёнка. Надо показать ребёнку, что плакать не стыдно.

Многое в рассматриваемой проблеме зависит от уровня развития перцептивных способностей педагога. Если учитель имеет высокий уровень развития коммуникативных умений, то от его взгляда не ускользнёт погрузневшее лицо ученика, печаль в его глазах, раздражительность, испортившиеся отношения с окружающими. Умение понять состояние ученика, установить с ним контакт, создать атмосферу доверия и сочувствия – первые шаги учителя при организации взаимодействия с ребёнком, переживающим сложности разлуки с родителями.

К сожалению, учитель не имеет специальной подготовки, которая помогла бы ему правильно действовать в ситуациях такого рода. Большинство учителей действуют интуитивно, проявляя просто элементарное человеческое сочувствие, или же вообще не касаются семейных проблем, чтобы не навредить.

Для общения с ребенком из неполной семьи очень важно быть в контакте с родителями ребёнка. Он быстро почувствует связь между учителем и его семьёй, и это создаст у него ощущение безопасности. Важно обсуждать с родителями изменения в поведении ребёнка, в его привычках.

Многие учителя отмечают, что у некоторых школьников из транснациональных семей заниженная самооценка. Вдумчивый педагог стремится к тому, чтобы с самого начала самооценка ребенка складывалась правильно, чтобы с самого начала он не переоценивал себя, но и не страдал от неуверенности, не чувствовал бы своей неполноценности.

С целью коррекции представления ребёнка о себе, учителя чаще всего используют беседы, различного рода поощрения для детей с низкой самооценкой, стараясь выявить у каждого ребёнка сильные стороны.

Из-за слабо развитых коммуникативных навыков, проявления агрессии по отношению к окружающим, взгляда на себя, как невезучего человека, школьники их неполных семей могут испытывать трудности в общении с одноклассниками. Для педагога здесь безбрежное море работы. Целенаправленная организация и вовлечение таких учеников в коллективные формы деятельности, помощь в налаживании отношений со сверстниками должны быть предметом неустанной заботы педагога.

Учителю надо не только внимательно наблюдать за тем, с кем дружит ребенок, какие взаимоотношения складываются между ребятами, замечать дефекты в характере этих отношений, но и активно влиять на эти взаимоотношения в нужном направлении.

По мнению психологов, говорить с ребёнком труднее, чем со взрослыми, для этого надо уметь правильно воспринять внешние проявления его противоречивого внутреннего мира, учесть возможную эмоциональную реакцию на обращённое к нему слово, его чувствительность к фальши в общении со взрослыми. Низкая культура общения, психологическая неподготовленность учителя к педагогическому общению являются

серьёзным препятствием для установления полноценных взаимоотношений с данной категорией детей.

Таким образом, под воздействием педагога с учащимися из транснациональных семей исследователи понимают использование разнообразных жизненных, игровых, учебных ситуаций для решения задач по компенсации недостатка семейного воспитания и максимальной реализации потенциала ребёнка; использование широкого спектра приёмов привлечения детей к активной деятельности соответствующего социального содержания; использование учителем доступных и целесообразных приёмов психотерапевтической помощи; организацию группового взаимодействия; активное сотрудничество с родителями и родственниками в решении задач воспитания и успешной социализации учащихся из транснациональных семей.

Важный аспект – это работа с родителями учащихся. В ней важен поиск ресурсов, демонстрация положительного потенциала семейной ситуации; преодоление стереотипа неполной семьи, как ущербной, активизация её скрытых возможностей в воспитании детей; формирование убеждённости в том, что любая семья, в том числе и неполная, может быть благоприятной средой для гармоничного развития ребёнка.

Взаимодействие учителя с родителями, подразумевает, что они являются партнёрами, союзниками по организации процесса воспитания ребёнка в условиях неполной семьи. Усилия каждой из сторон направлены на то, чтобы процесс воспитания и социализации шёл успешно. Учитель и родитель согласуют свои позиции, ясно осознают задачи школы и семьи, поддерживают постоянную связь друг с другом.

Эффективной формой работы являются групповые встречи, цель которых – повышение педагогической информированности родителей по вопросам специфики воспитания детей в неполной семье, педагогическая коррекция детско-родительских отношений, обмен опытом воспитания детей, обогащение возможностей одинокого родителя, поиск дополнительных ресурсов воспитания детей в семье одного родителя.

Таким образом, неперенными условиями благополучного развития и воспитания школьников из неполных семей, родители которых является трудовыми мигрантами будут:

- систематическая работа педагога по изучению особенностей воспитания ребенка в семье;
- компенсирующее влияние учителя, направленное на укрепление чувства безопасности детей, воспитание оптимизма;
- эмоциональная поддержка ребенка, помощь родителям в организации полового воспитания мальчиков и девочек;
- забота об организации свободного времени детей;
- формирование адекватной самооценки ребенка;
- помощь ребенку в установлении дружеских отношений со сверстниками;
- психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей в неполной семье, помощь в формировании гармоничных отношений с ребенком.

Литература:

1. MORARU, Victor, MOSNEAGA, Valeriu. Moldovan Labour Migration in Italy and Spain. In : *Migration Flows Feeding into Business Internationalization*. Rome : Rubettino, 2010, pp. 199-238.
2. POALELUNGI, O. Global and regional intellectual and professional potential to attract highly skilled: the case of Republic of Moldova. În : *Republic of Moldova and the European Union: problems and perspectives*. Ch. : Ştiința, 2010, pp.133-139.
3. АМОНАШВИЛИ, Ш. А. Размышления о гуманной педагогике / Ш. А. Амонашвили. – М. : Издательский дом Шалвы Амонашвили, 1995. – 496 с.

4. БОЛДЫРЕВА, М. А. *Научно-педагогические основы организации учебно-воспитательной работы с детьми-мигрантами в общеобразовательной школе.* Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. 322 р.

5. МОРАРУ, В., МОШНЯГА, В., РУСНАК, Г. *Маятник миграции.* К., 2012. 199 р. ISBN 978-9975-57-025-1.

6. ПОПОВА, С. И. *Профессиональная подготовка педагога к реализации психотерапевтической функции в воспитании школьника. Автореф. дисс. ... канд. пед. наук.* М., 1995. 20 р.

7. ШМАТОВА, С. А. *Диагностика адаптации обучающихся из семей мигрантов в условиях поликультурной общеобразовательной среды.* В : *Психологические науки: теория и практика: материалы II междунар. науч. конф. (г. Москва, март 2014 г.).* М. : Буки-Веди, 2014. pp. 77-79.